

Математическая модель задержки транспортного средства

Идиоров Илхом Катта укитувчи
Сайфуллаев Дониёр Ибодулло угли, магистр
Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: Модель задержки нового транспортного средства на перекрестке и изменения его параметров во время цикла управления светофором ближе к реальным условиям движения, чем базовые модели. В целом новая модель близка к модели Вебстера, но ее компоненты имеют более прозрачный физический смысл и четко учитывают очередь транспортных средств перед перекрестком.

Abstract: The delay model of the new vehicle at the intersection and the change of its parameters during the traffic light control cycle are closer to the real traffic conditions than the basic models. In general, the new model is close to the Webster model, but its components have a more transparent physical meaning, and it clearly takes into account the queue of vehicles in front of the intersection.

Ключевые слова: пропускная способность, перекресток, автомобиль, модель задержки

Keywords: throughput, intersection, motor vehicle, delay model

Результат вышеуказанного анализа требует разработки новой математической модели задержки транспортных средств для использования в системе контроля перекрестка. Давайте рассмотрим основные правила управления работой светофора на перекрестке.

Задержка транспортных средств прямо пропорциональна интенсивности подъезда транспортных средств к перекрестку и обратно пропорциональна интенсивности их выезда с него во время зеленого сигнала.

Длительность разрешающего сигнала зависит от следующих правил:

1. Если интенсивность подъезда ТС не превышает пропускную способность перекрестка, продолжительность зеленого сигнала должна быть равна интенсивности подъезда ТС (или пропорционально меньше) и оставаться до конца проезда. очередь. При этом разрешенная в городе скорость пересечения перекрестков регулирует пропускную способность перекрестка и, соответственно, интенсивность накапливающейся очереди.

Несущая способность отдельного узла [34] определяется следующим выражением.

$$P = Q \frac{V}{D} \rho, \text{ авт/ч}$$

где V допустимая скорость автомобиля на перекрестке, км/ч;

D - расстояние между автомобилями, соответствующее этой скорости, м;

Q - отношение времени зеленого сигнала к времени цикла светофора для определенного направления;

ρ - количество полос в определенном направлении, т.е.

Также согласно [34] «автомобилям требуется 6,65 с, чтобы пересечь улицу шириной 40 м с нормальным ускорением $a = 1,8 \text{ м/с}^2$, что дает скорость $V = 1,8 * 6,65 = 12 \text{ м/с} = 43 \text{ км/ч}$ на границе улицы - такая скорость на перекрестке абсолютно недопустима из-за безопасности пешеходов. Поэтому режим пересечения перекрестков должен быть установлен на скорости около 10 км/ч, при которой автомобиль будет пересекать улицу за 14 секунд.

Коэффициент добротности пересечения 2-х дорог в зависимости от числа полос [34]:

- однополосный - 0,40...

- двойная полоса - 0,38...

- трехполосный - 0,37...

На практике, если на перекрестке нет препятствий, например, объезжая препятствие, сужая дорогу, поворачивая машину и т. д., то водитель транспортного средства разгоняется до конца перекрестка и проезжает перекресток, а в городе пытаюсь быстро разогнаться до 60 км/ч и дальше ехать.

Следовательно, средняя скорость автомобиля на перекрестке составляет 25-40 км/ч в зависимости от длины перекрестка.

Следовательно, для типичных условий $Q = 0,40$, $D = 2$ и $\rho = 2$ значение P как интенсивность сброса очереди, определяемое на разных скоростях, составляет:

- Для $V=10$ км/ч – $s=1,11$ авт/с;
- Для $V=30$ км/ч – $s=3,33$ авт/с;
- Для $V=60$ км/ч – $s=6,67$ авт/с.

2. Когда интенсивность движения превышает пропускную способность перекрестка, необходимо контролировать фазы светофора в «жестком» режиме. При этом сигналы регулируются временем, пропорциональным количеству полос пересечения (чем больше полос движения в заданном направлении, тем больше автомобилей может в нем поместиться).

Если порог пропуска ТС для отдельных полос не достигнут (например, правоповоротная), длительность разрешающего сигнала (зеленая стрелка справа) корректируется только для этих полос (полос). Для остальных диапазонов используется «строгий» режим регулирования, с повышенным ограничением полосы пропускания.

Условием возникновения очереди является превышение интенсивности движения над пропускной способностью перекрестка. С учетом этих правил была разработана новая модель задержки транспортного средства на перекрестке, основанная на процессах, происходящих при проезде

транспортного средства через перекресток согласно теории физических единиц измерения. Модель выглядит так:

$$d = \frac{(c-g)q}{gs} + \frac{q_0}{s} + kg \quad (3.1)$$

где $k=0\div 0,5$ – коэффициент, учитывающий случайную задержку (поворот налево, объезд временных препятствий и т.п.).

При разработке модели рассматривалась работа перекрестка на временном интервале 1 секунда. При этом значение интенсивности въезда автомобиля на перекресток соответствует количеству автомобилей в секунду. Например, q автомобилей соответствует интенсивности прибытия, а s автомобилей — интенсивности выезда.

Здесь выражение $(c-g)q$ есть продолжительность запрещающей фазы светофора, когда q автомобилей прибывает на перекресток с интенсивностью q . Таким образом, продолжительность задержки автомобиля d прямо пропорциональна продолжительности красного сигнала светофора и интенсивности приближения автомобиля.

Компонент gs в знаменателе представляет отправление s автомобилей с интенсивностью s в разрешающей фазе g . Таким образом, продолжительность задержки d обратно пропорциональна интенсивности проезжающих автомобилей и продолжительности зеленого сигнала.

q_0/s показывает количество автомобилей в очереди, которое является интенсивностью отправления s , то есть продолжительность задержки напрямую определяется количеством автомобилей в очереди q_0 .

Коэффициент kg учитывает случайные задержки, например (поворот направо из правой полосы, поворот налево, отсекая встречный транспортный поток, объезжая препятствие и т.д.).

В табл. 3.1 приведены расчеты задержек транспортных средств для

моделей (2.4, 2.6, 3.1) в предположении одинаковых условий пересечения перекрестка с временем цикла, принятым равным 120 с фактическими значениями s , q и q_0 . (В модели М.Д. Бекмана значения s и q равны 3 и 2 соответственно).

На рис. 3.3 и в табл. 3.1 представлены время задержки транспортных средств, продолжительность работы светофоров, интенсивность въезда и выезда транспортных средств, а также изменение размера очереди на перекрестке в зависимости от времени. Согласно ему время задержки транспортного средства имеет вид степенной функции, при этом продолжительность задержки резко возрастает при превышении интенсивностью движения пропускной способности перекрестка.

На основании таблицы 3.1 на рис. 3.1 построены кривые задержки транспортных средств для моделей Вебстера и Бекмана (3.1). Кривые имеют множественный характер с разными углами наклона линий.

Время задержки

Таблица 3.1

d, c	d, c Вебстер	d, c Бекманн	c c	g, c c	$c,$ авт/с	$q,$ авт/с	$q_0,$ авт	Икс, автор
0,00	0,01	0,01	120	120	2	3	1	0,1
0,17	0,74	2.10	120	108	2	3	2	0,2
0,56	3.18	7,80	120	96	2	3	3	0,3
1,29	7,53	17.10	120	84	2	3	4	0,4
2,50	13,75	30.00	120	72	2	3	5	0,5
4,50	21.42	46.50	120	60	2	3	6	0,6
7,88	29,90	66,60	120	48	2	3	7	0,7
14.00	38,51	90.30	120	36	2	3	8	0,8

27,00	47,06	117,60	120	24	2	3	9	0,9
67,50	68,77	148,50	120	12	2	3	10	0,99
189,75	91,47	183,00	120	5	2	3	11	0,995

Определить, какая модель лучше или хуже для управления, очень сложно, так как на графиках показаны данные только для фиксированных значений s , q , q_0 и x , а на самом деле приход и уход автомобилей, длина автомобилей, загруженность очередей и подъездов, или Плотность автомобилей на полосе l непостоянна, она может изменяться. Таким образом, при наличии очереди интенсивность отправления может превышать интенсивность прибытия (в модели Бекмани это не предусмотрено).

Рисунок 3.3. Зависимость времени задержки автомобиля от параметров модели

В то же время следует отметить, что для модели (3.1) характерно значительное увеличение продолжительности задержки при достижении интенсивностью приближения автомобиля передаточной величины

перекрестка. Эта ситуация более типична для реальных дорожных условий – очередь из автомобилей образуется при снижении интенсивности проезжающих автомобилей.

Рисунок 3.4. Зависимость времени задержки автомобиля от параметров новой модели и моделей Вебстера, Бекмана

Поведение предлагаемой новой модели кривой задержки при $k = 0,4$ фактически соответствует форме кривой Вебстера, но на интервале времени до 90 с она имеет более пологую форму, а длина очереди по мере ее увеличения растет более интенсивно. .

В моделях Вебстера и Бекмана увеличение времени задержки при достижении очередью критического значения - превышения пропускной способности перекрестка - менее очевидно, но они рассчитаны на работу только в режимах пересечения перекрестка с малым уровнем загрузки.

На рис. 3.5 показан график новой модели задержки для разных значений случайной составляющей k . Степень влияния аргументов функции $d = f(c, g, q, q_0)$ на ее численное значение можно определить с помощью уравнения чувствительности (2.5). Дан анализ чувствительности функции (2.7) к изменению параметров c, g, q, q_0 в качестве d аргументов.

$K_i \cdot d_i$ компоненты уравнения чувствительности (2.5) для каждого параметра представлены в таблице 3.2.

Рисунок 3.5. Графики новой модели задержки для разных k

Как видно из таблицы, наибольшее влияние на задержку трафика оказывает длина цикла, которая аналогична времени красного сигнала светофора $r = s - g$. Продолжительность разрешающей фазы сигнала светофора гарантирует, что транспортное средство уедет. Это показывает ее значительное влияние на задержку и другие параметры. Кроме того, все параметры имеют одинаковый порядковый номер по степени важности. Они лежат в диапазоне от 12 до 26, поэтому одинаково важны для величины задержки автомобиля на перекрестке.

Таблица 3.2

с, g, q и q₀ на значение функции d

т, с	с, %	в, %	г, %	д, %	q ₀ , %
1	0,37	49,59	49,36	0,41	0,26
12	3,98	44,82	42,33	4,48	4,39

24	7.20	40,53	36.02	8,11	8.14
36	9,88	37.06	30,88	11,12	11.06
48	12,12	34.09	26.52	13,64	13,64
60	14.04	31,58	22,81	15,79	15,79
72	15,69	29,41	19,61	17,65	17,65
84	17,13	27.52	16,82	19,27	19,27
96	18.39	25,86	14.37	20,69	20,69

Рисунок 3.6. Важность параметров модели при задержке транспортного средства

Как видно из графика важности каждого параметра для функции задержки, построенного по таблице 3.2 (рис. 3.6), значимость управляющих сигналов светофора со временем снижается, а для параметров трафика (длина очереди, количество входов/выходов) возрастает. интенсивность выхода) идет

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ССЫЛОК

1. Агасьянс А.А. Основная предпосылка повышения эффективности дорожно-дорожной сети // Совершенствование транспортной системы городов: Тез. Сообщений Всесоюза. науч.-техн. сем. - Суздаль, 9 - 11 ноября 1989 г. - М.: СНИИП градостроительства, 1989. - С. 20 - 23.
2. Андронов, Р.В. Моделирование очередей на регулируемых пересечениях улично-рожной сети крупного города в условиях плотного транспортного потока: Дисс. ... конфеты. тех. наук: 13.05.18, 23.05.11 / Андронов Роман Валерьевич. - Тюмень, 2007. - С. 184.
3. Андронов Р.В., Леверенс Е.А. Метод расчета Монте-Карло нагрузки транспортных средств транспорта и изолированное регулирование работы и высокого уровня загрузки // Вестник гражданских инженеров. 2017. № 1 (60)- С.221-226.
4. Антониади Г.Д., Архипов В.О., Суприков А.А. Интеллектуальная система адаптивного управления работой перекрёстка автомобильных дорог. – М.: ВИНТИ, НТС Транспорт: наука, технология, управление, 2019. №6. - С.
5. Антониади Г.Д., Архипов В.О., Суприков А.А. Математическая модель задержки транспорта на перекрёстке. - М.: ВИНТИ, НТС Транспорт: наука, технология, управление, 2019. №4. - С. 210-215.
6. Антониади Г.Д., Архипов В.О., Суприков А.А. Математическая модель задержки автотранспорта на регулируемом перекрестке. - М.: Информационные технологии, 2019. Т. 25, № 4, - С. 210-215.